

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI DARSLARIDA SIFAT SO‘Z TURKUMINI O‘QITISH METOD VA USULLARI

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗРЯДА СЛОВ «ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» НА УРОКАХ РОДНОГО (УЗБЕКСКОГО) ЯЗЫКА METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING THE PART OF SPEECH “ADJECTIVE” IN MOTHER TONGUE (UZBEK) LESSONS

Abdumajidova Ominaxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

Ominaabdumajidova0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasidagi islohotlar va morfologiya bo‘limidagi so‘z turkumlaridan biri sifat so‘z turkumi hamda maktab ta‘limida sifat so‘z turkumini o‘qitish usullari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, intellektual, kreativ, pedagog, ta‘lim, o‘quvchi, metod, predmet, sinf, asliy, nisbiy, o‘zbek tili, belgi, sifat.: This article talks about reforms in the field of education in the Republic of Uzbekistan and the methods of teaching adjectives in school education, one of the word groups in the morphology department.

Key words: Uzbekistan, intellectual, creative, pedagogue, education, student, method, subject, class, original, relative, Uzbek language, character, quality.

Аннотация: В данной статье рассказывается о реформах в сфере образования в Республике Узбекистан и методике преподавания прилагательных в школьном образовании, одной из групп слов на кафедре морфологии.

Ключевые слова: Узбекистан, интеллектуальный, творческий, педагог, образование, ученик, метод, предмет, класс, оригинал, родственник, узбекский язык, характер, качество.

Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ta‘lim sohasiga juda katta e‘tibor qaratilmoqda . Ta‘lim tizimining ishlashi va rivojlanishi

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

uchun huquqiy kafolatlar va mexanizmlar yaratish, ta'lim olish jarayonida ta'lim oluvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish va shaffoflikni ta'minlash, O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini xalqaro ta'lim standartlari darajasigacha takomillashtirish.

Ma'naviyat maktabdan boshlanadi. Maktablarda ta'lim sifatiga qanday e'tibor bersak, ma'naviyatga ham shunday e'tibor berishimiz kerak,- dedi Shavkat Mirziyoyev.

Maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, xalq ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish maqsadida, shuningdek, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq:

2024 yil 1 sentyabrga qadar Milliy o'quv dasturining ta'lim jarayoniga **to'liq joriy etilishini**, shu jumladan, 2022 yil yakuniga qadar 3-, 6-, 7- va 10-sinflar uchun, 2023-2024 yillarda 4-, 5-, 8-, 9- va 11-sinflar uchun darsliklar, mashq daftarlari hamda o'quv qo'llanmalar yaratilishini ta'minlasin. Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlari negizida **Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlari** ¹

Maktab ta'limida ona tili o'qitish metodikasi – bu o'quvchilarga ona tilini samarali va sifatli o'rgatish uchun ishlatiladigan metod va usullarning tizimidir. Ona tili o'qitish metodikasi birinchi navbatda o'quvchilarda tilni to'g'ri ishlatish, tahlil qilish, fikrni aniq ifodalash, yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Ona tilini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda nutqiy madaniyatni rivojlantirish, ularni to'g'ri va ravon gapirishga, yozishda to'g'ri imlo va grammatikani qo'llashga o'rgatishdir. Bunda o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o'rgatiladi.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Milliy o‘quv dasturi bo‘yicha yaratilgan ona tili darsligi o‘quvchilarda o‘z fikrini bayon qilishga yordam bermoqda va boshqa fanlar bilan chambarchas holda o‘rganib o‘z bilimlarini yanada mustahkamlab o‘rganishmoqda. Milliy o‘quv dasturida yaratilgan 7-sinf ona tili darsligida “Teleboshlovchi bolib qolsam”, mavzusi orqali Sifat so‘z turkumini metod va usullar orqali tushuntirib o‘tamiz.

Kirish: Predmetlarning belgi xususiyati (rangi, hajmi, shakli, mazasi, xarakteri, holati, vazni, hidi, o‘rin yoki vaqtga munosabati) ni ifodalaydigan so‘zlar turkumi sifat deyiladi. Sifatlar ot yoki fe‘lga bog‘lanib qanday?, qanaqa?, qaysi?, qachongi? so‘roqlaridan biriga javob bo‘ladi: yashil qalam, mitti yulduz, kunbotar tomon, kuzgi tufli, afsonaviy qush, tajang odam, yaxshi o‘qimoq, chiroyli yozmoq. Sifatlar gapda aniqlovchi, kesim, hol bo‘lib keladi.

Sifatlar ma‘no xususiyatiga ko‘ra ikki xil bo‘ladi: a) asliy sifatlar b) nisbiy sifatlar. Predmet belgisini bevosita ifodalaydigan, belgini darajalab ko‘rsata oladigan, -roq qo‘shimchasini erkin qabul qiladigan sifatlar asliy sifatlar deyiladi: shirin qovun - shirinroq qovun - eng shirin qovun; katta baliq - kattaroq baliq - juda katta baliq. Predmet belgisini o‘rin yoki paytga nisbatlab, boshqa predmetga o‘xshatish orqali ifodalaydigan, -roq qo‘shimchasini qabul qilmaydigan sifatlar nisbiy sifatlar deyiladi: Nisbiy sifatlar ~li, -iy (-viy), -simon, -lik, -gi (-ki, qi), -dagi qo‘shimchalari yordamida hosil qilinadi: mevali daraxt, tibbiy ma‘lumotnoma, zamonaviy libos, sharsimon jism.

Sifat darajalari

Bir predmetdagi belgini boshqa predmetdagi xuddi shunday belgiga nisbatlab farqlash hodisasi *sifat darajalari* deyiladi.

Sifatlarda uch xil daraja mavjud: *oddiy daraja, qiyosiy daraja, orttirma daraja*.

Oddiy daraja sifatlari bir predmetgagina xos belgini ifodalaydi. Ular belgini boshqa belgiga qiyoslamagan holda anglatadi. Oddiy daraja sifatlari hech qanday qo‘shimcha yoki yordamchi so‘z bo‘lmaydi. Masalan, *katta hovli, chaqqon qiz, yashil durracha, qirmizi olma*.

Qiyosiy darajada bir predmetning belgisi boshqa predmetdagi xuddi shunday belgiga qiyoslanadi.

Qiyosiy daraja —*roq* qo'shimchasi bilan hosil qilinadi. Bu qo'shimcha belgining ortiq yoki kamligini ko'rsatadi. Masalan: Belgining ortiqligi: Alining kitobi Valining kitobidan *qiziqroq*. Oltin kumushdan *og'irroq*. Belgining kamligi: Bu xona awalgisidan ham kichikroq.

Orttirma daraja shakli yordamchi so'zlar vositasida hosil qilinadi va belgining m e'yordan ortiqligini ifodalaydi. Orttirma daraja m a'nosini ifodalovchi yordamchi so'zlaiga quyidagilar kiradi: *eng, juda, g'oyat, g'oyatda, bag'oyat, o'ta, benihoyat, nihoyat, nihoyatda* kabilar.¹

Milliy o'quv dasturi orqali ishlab chiqilgan 7- sinf ona tili darsligi o'quvchilarni o'z fikrlarini qo'rqmasdan bayon eta olishlari va har bir mazuni yaxshi tushinib amalda qo'llay olishlari uchun yaratilgan . Bu darslikda sifat mavzusi berib o'tilgan va “Teleboshlovchi bo'lib qolsam” mavzusi orqali o'quvchilarga sifat mavzusi yoritib berilgan .

O'quvchilarni eng avvalo darsga jalb qilish uchun metodlardan to'g'ri foydalangan holda darsni boshladik.

Mavzuga mos bo'lishi uchun o'quvchilarga journalist obrazi orqali o'quvchilarga yangiliklar aytib o'tildi va o'quvchilar uchun ham journalist obrazi orqali ikki xil matn berildi ulardan bittasi rasmiy biri esa norasmiy matn o'quvchilar bu matnlarni jurnalni qanday bo'lishi kerak bo'lsa shunday o'qishdi va berilgan topshiriqni juda yaxshi bajarishdi.

“Rasmga qarab sifat tanlash” metodi.

O'quvchilarga ikki xil predmet yoki shaxslar haqida qisqa tavsif beriladi va ularni sifatlar bilan taqqoslash so'raladi. Masalan, “bir daraxt kichikroq , ikkinchisi ko'proq bargli “. Bu usul orqali o'quvchilar sifat darajalarini o'rganib ularni amalda ishlatishni o'zlashtiradilar.

Rolli o'yin (Interfaol metodi).

“Adashgan sifat” o‘yini . O‘quvchilarga turli sifatlar va otlar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. Ular mos sifatlarini to‘g‘ri otlar bilan birlashtirib , ularni guruhda muhokama qilishlari kerak bo‘ladi. Masalan, shirin – meva , katta – uy kabi.

Demak sifat so‘z turkumi mustaqil qo‘llana oladigan so‘z turkumi bo‘lib o‘quvchilar uchun juda zarur mavzu o‘quvchilar har xil metodlar va matnlar orqali sifat mavzusini yana ham yaxshi tushunib oldilar .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Rahimov, B.Umurqulov Hozirgi o‘zbek adabiy tili Toshkent_2003
2. G‘afforova T Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. Toshkent. Tafakkur, 2011.
3. Muslimov N. va boshqalar. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari – Toshkent: 2015. – 208 bet.
4. Qosimova K. va boshq. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent-2009.
5. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2003.
6. M.A.Arabboyeva Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy emotsional – fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. *Замонавий таълим / современное образование*, 2022, 12-son.

Arabboyeva M. Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_7-son.*